

УДК 330.34/35

JEL classification: O10, O29, O47

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

THE IMPACT OF STATE PROGRAMS ON THE COUNTRY'S COMPETITIVENESS RATING

©Дергунова Ю. Д.,

ORCID: 0000-0002-3129-4836,

Казахская академия труда и социальных отношений,
г. Алматы, Казахстан, missjuli9494@gmail.com

©Dergunova Yu.,

ORCID: 0000-0002-3129-48,

Kazakh Academy of Labour and Social Relations,
Almaty, Kazakhstan, missjuli9494@gmail.com

©Смагулова Н. Т.,

д-р экон. наук, ORCID: 0000-0002-6610-1010,

Казахская академия труда и социальных отношений,
г. Алматы, Казахстан, smagulova.n.t@mail.ru

©Smagulova N.,

Dr. habil., ORCID: 0000-0002-6610-1010,

Kazakh Academy of Labour and Social Relations,
Almaty, Kazakhstan, smagulova.n.t@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена аналитическому обзору экономического развития и роста согласно рейтинга конкурентоспособности страны. Рассмотрены результаты реализации государственных программ в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Выявлены тенденции влияния государственных программ на рейтинг конкурентоспособности страны.

Сравнительный анализ рейтинга глобальной конкурентоспособности двух государств, показал, что Азербайджан улучшил свои результаты (35 место) и находится по позиции впереди Республики Казахстан (57 место).

На основании проведенного анализа сделаны выводы, которые содержат рекомендации.

Abstract. The article is devoted to the analytical review of economic development and growth according to the country's competitiveness rating. The results of the implementation of state programs, in accordance with the standard of the Organization for Economic Cooperation and Development (The OECD), are considered. The trends of influence of state programs on the country's competitiveness rating are revealed.

Comparative analysis of the global competitiveness rating of the two states showed that Azerbaijan improved its results (35th place) and is ahead of the Republic of Kazakhstan (57th place).

Based on the analysis, conclusions are drawn that contain recommendations.

Ключевые слова: государственная программа, стандарты ОЭСР, индексы конкурентоспособности, рейтинг, положительные и низкие результаты.

Keywords: state program, OECD standards, competitiveness indexes, rating, positive and poor results.

Введение

Казахстан для вхождения в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира стал реализовывать ряд государственных программ: Стратегия «Казахстан - 2030», План нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех», «Стратегический план развития Казахстана до 2020 года» и другие. Для продолжения работы по этим направлениям используется система инструментов стран ОЭСР. Такие трансформационные преобразования в нашей стране должны сопровождаться прогрессивными изменениями — повышение показателей инвестиций, научных разработок, производительности труда, развития бизнеса и стандартов жизни населения.

Методика исследования

Изучая государственные программы развития экономики Казахстана, проанализируем и обобщим их с точки зрения — влияния на уровень конкурентоспособности страны на основе данных ежегодных отчетов Всемирного экономического форума (WEF), а также статистических материалов.

Результаты и их обсуждение

Исследование о реализации государственных программ по дальнейшему развитию экономики, показало, что любая страна определяет цели для развития экономики и повышения конкурентоспособности страны. Сравнительный анализ государственных программ двух стран: - Концепция «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» и «Стратегический план развития Казахстана до 2020 года» показал следующие результаты.

Так, в Стратегии развития Казахстан до 2020 года были определены пять ключевых направлений:

- подготовка к посткризисному развитию;
- обеспечение устойчивого роста экономики за счет ускорения диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры;
- инвестиции в будущее — повышение конкурентоспособности человеческого капитала для достижения устойчивого экономического роста, процветания и социального благополучия казахстанцев;
- обеспечение населения качественными социальными и жилищно-коммунальными услугами;
- укрепление межнационального согласия, безопасности, стабильности международных отношений (1).

Аналогично в Концепции «Азербайджан-2020: взгляд в будущее» определены следующие направления развития:

- Достижение уровня высоко конкурентной экономики.
- Усовершенствование инфраструктуры транспорта, транзита и логистики.
- Сбалансированное развитие регионов.
- Развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение перехода к информационному обществу.
- Развитие человеческого потенциала и создание эффективной системы социальной защиты.

– Усовершенствование законодательства и усиление институционального потенциала.

– Развитие гражданского общества.

– Сохранение и эффективное управление культурным наследием.

– Охрана окружающей среды и экологические вопросы (2).

При сравнительном анализе ключевых направлений двух программ выявлены отличительные особенности. *Сходство* в программах этих стран, заключается в

совершенствовании законодательства и в формировании благоприятной экономической среды; в развитии транспортной инфраструктуры и информационных технологий; в развитии социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры, а также в разработке мер по охране окружающей среды. *Различия* в них представлены в виде: усовершенствования структуры экономики и развитии не нефтяного сектора Республики Казахстан; в сбалансированном развитии регионов Азербайджана.

Сегодня у Казахстана основной задачей является вхождение в 30-у самых конкурентоспособных стран мира.

Конкурентоспособность страны тесно связана с таким понятием, как экономический рост, который, на наш взгляд, основывается на 3-х составляющих: уровень ВВП, развитие промышленности и уровень социального развития.

Реализация государственных программ повлияла на уровень этих составляющих. Как показал анализ 2017 года уровень ВВП Республики Казахстан составил — 133,8 млрд.\$, что составляет 0,38% от общемирового ВВП. В Республике Азербайджан соответствующий показатель составил 37,6 млрд.\$, что составило 0,14% от общемирового ВВП.

ВВП на душу населения в 2017 г. в Республике Казахстан составил 7453\$, а в Республике Азербайджан — 3957\$ (3, 4).

Показатель ВВП тесно связан с развитием промышленности, которая является фундаментом экономики любой страны. Именно развитие промышленности ее отраслей: химической, машиностроения и электроэнергетики - является основой для научно-технического прогресса, который в свою очередь влияет на экономический рост и конкурентоспособность любого государства.

При сравнительном анализе результатов развития промышленности государств по отраслям выявлено следующее.

Так, в Республике Казахстан в 2015 и 2017 годах удельный вес горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил соответственно — 50,9% и 51,9%; обрабатывающей промышленности — 39,3% и 40,4%; электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование — 8,6% и 6,7%; водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов — 1,2 и 1% (3).

В Республике Азербайджан в 2015 и 2016 годах удельный вес горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил соответственно — 71,9% и 72,4%; обрабатывающей промышленности — 10,7% и 9,5%; электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования — 14,7% и 14%; водоснабжения; канализационной системы, контроль над сбором и распределением отходов — 2,7% и 4, 1% (4).

Другой составляющей экономического роста является социальное развитие государства. К основным критериям уровня социального развития относят: высокий уровень жизни; социальное равенство; социальная защита и обеспечение; уровень образования и здравоохранение.

Анализ вышеупомянутых показателей в Республике Казахстан и Республике Азербайджан за 2015 и 2017 годы по данным глобального отчета конкурентоспособности Всемирного экономического форума показал следующее.

В 2015 году показатель ВВП на душу населения в Казахстане составил 11028 \$, а в 2017 году снизился до 8710 \$; индикатор «Здоровье» вырос до 86 места в рейтинге по сравнению с 2015 годом — 88 место; позиция в рейтинге показателя «Начальное образование» заняла 49 место по сравнению с 2015 годом — 99 место (5).

В Республике Азербайджан показатель ВВП на душу населения в 2017 году снизился до 4760 \$ по сравнению с данными 2015 года, где соответствовал 9794 \$; индикатор здоровья в рейтинге глобальной конкурентоспособности остался неизменным на 95 позиции; индикатор «начальное образование» возрос до 67 места по сравнению с показателем 2015 года, где Азербайджан занял 109 место (6).

Как видно, Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности, которые превосходят показатели Республики Азербайджан.

Далее исследуем динамику индексов конкурентоспособности Республики Казахстан за 2015-2018 г. согласно ежегодных отчетов Всемирного экономического форума (WEF), где приводится подобный обзор сильных и слабых сторон конкурентоспособности страны.

Казахстан согласно стандартам ОЭСР для измерения своего дальнейшего уровня развития определил целевой индикатор конкурентоспособности (GGI/ГИК). В этот индикатор входят следующие показатели: «качество институтов»; «инфраструктура»; «макроэкономическая стабильность»; «Здоровье и начальное образование»; «Высшее образование и профессиональная подготовка»; «эффективность рынка товаров и услуг»; «эффективность рынка труда»; «Развитость финансового рынка»; «технологический уровень»; «размер внутреннего рынка»; «Конкурентоспособность компаний»; «Инновационный потенциал» [5, 6].

Согласно данным ежегодных отчетов Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности Республика Казахстан в 2015-2016 г. заняла в общем рейтинге 42 место из 140, с общим баллом - 4,5. А за период 2017-2018 г. наша страна заняла 57 позицию из 137, с общим баллом — 4,3.

Очевидно, необходимо более подробно проанализировать значения показателей индикатора GGI/ГИК по нашей стране. Так, за 2015-2016 и 2017-2018 периоды они имели соответственно следующие значения (место): «качество институтов» — 50 и 60; «инфраструктура» — 58 и 68; «макроэкономическая стабильность» - 25 и 98; «здоровье и начальное образование» — 93 и 59; «высшее образование и профессиональная подготовка» — 60 и 56; «эффективность рынка товаров и услуг» — 49 и 72; «эффективность рынка труда» — 18 и 35; «развитость финансового рынка» — 91 и 114; «технологический уровень» — 61 и 52; «размер внутреннего рынка» — 46 и 43; «конкурентоспособность компаний» — 79 и 108; «инновационный потенциал» — 72 и 84 (5). Отсюда видно, что произошло ухудшение позиций Казахстана в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Если Казахстан в 2015-2016 году вошел в 50-ку самых конкурентоспособных и развитых стран мира (42 место), то в 2017 г. вышел из этой группы, заняв только 57 место.

Однако, следует отметить, что за рассматриваемый период наблюдался рост у 4 показателей из 12 возможных: «здоровье и начальное образование» (с 93 на 59); «высшее образование и профессиональная подготовка» (с 60 на 56); «технологический уровень» (с 61 на 52); «Размер внутреннего рынка» (с 46 на 43).

Рост этих показателей связан с результатами проводимых в республике соответствующих программ: Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы, Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, Программы развития регионов до 2020 года, Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» и др.

Кроме того, с помощью Страновой программы сотрудничества происходила реализация совместных инициатив в ключевых сферах социально-экономического развития Казахстана как государственное управление, фискальная политика, конкурентоспособность и улучшение делового климата, устойчивое развитие. В частности, по привлечению инвестиций и подготовке ко второму этапу государственной программы индустриализации.

В рамках внедрения стандартов ОЭСР были определены наиболее важные направления сотрудничества — развитие малого и среднего бизнеса РК. В настоящее время в данной сфере взаимодействия с ОЭСР в стране реализуется ряд программ, способствующих росту рентабельности и производительности сектора МСБ. Это пилотные проекты, связанные с вопросами поддержки предпринимательства, которые на сегодня реализуются в нескольких регионах нашей страны.

В частности, в программе развития страны «Нурлы жол» отмечено, что развитие аграрного сектора невозможно без создания сети новых перерабатывающих предприятий в форме малого и среднего бизнеса. Поэтому необходимо предпринимателям иметь прямой доступ к долгосрочному финансированию и рынкам сбыта без посредников, особенно путем привлечения инвесторов в эту сферу экономики.

Теперь проанализируем данные Республики Азербайджан по тем же отчетам Всемирного экономического форума, где страна в 2015-2016 году заняла 40 позицию из 140, с общим баллом — 4,5, а по отчету 2017-2018 года она заняла 35 позицию из 137 возможных, с общим баллом — 4,7. Такой улучшенный результат, подтверждается значениями показателей индикатора GGI/ГИК по Республике Азербайджан, которые составили соответственно по тем же исследуемым периодам: «качество институтов» — 64 и 47; «инфраструктура» — 65 и 51; «макроэкономическая среда» — 10 и 65; «здоровье и начальное образование» — 102 и 74; «высшее образование и профессиональная подготовка» — 89 и 68; «эффективность рынка товаров и услуг» — 66 и 31; «эффективность рынка труда» — 30 и 17; «развитость финансового рынка» — 114 и 79; «технологический уровень» — 57 и 56; «размер внутреннего рынка» - 67 и 63; «конкурентоспособность компаний» - 73 и 40; «инновационный потенциал» — 61 и 33 (6).

Здесь видно, что за исследуемый период Республика Азербайджан улучшила свои результаты в рейтинге конкурентоспособности за счет роста следующих показателей индикатора GGI/ГИК: «качество институтов» (с 64 до 47 места); «инфраструктура» (с 65 до 51 места); «здоровье и начальное образование» (с 102 до 74 места); «высшее образование и профессиональная подготовка» (с 89 до 68 места); «эффективность рынка товаров и услуг» (с 66 до 31 места); «развитость финансового рынка» (с 114 до 79 места); «эффективность рынка труда» (с 30 до 17 места); «технологический уровень» (с 57 до 56 места); «размер внутреннего рынка» (с 67 до 63 места); «конкурентоспособность компаний» (с 73 до 40 места); «инновационный потенциал» (с 61 до 33 места) [6].

Следовательно, рост этих показателей также связан с реализуемыми программами в Республике Азербайджан: «Концепция Азербайджан – 2020: взгляд в будущее», Государственная программа по развитию промышленности в Азербайджанской Республики на 2015-2020 годы и др.

Как видно, сравнительный анализ рейтинга глобальной конкурентоспособности двух государств, показал, что Азербайджан улучшил свои результаты (35 место) и находится по позиции впереди Республики Казахстан (57 место).

При осуществлении государственных программ развития страны появляется возможность не только достижения стратегических целей, но и достижения значимых результатов в соответствии стандартам ОЭСР. Кроме того, добиться сбалансированного развития всех регионов страны, снизить диспропорции как в экономическом развитии, так и в социально-демографической ситуации и осуществить переход республик в категорию развитых государств.

Выводы

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что:

– Анализ индикаторов рейтинга глобальной конкурентоспособности Казахстана, что за 2017-2018 год только рост был таких показателей: «здоровье и начальное образование» (59); «высшее образование и профессиональная подготовка» (56); «технологический уровень» (52); «Размер внутреннего рынка» (43). При этом Казахстан в 2017 г. занял только 57 место по сравнению с 42 местом в 2015-2016 году, что позволило ему войти в 50-ку самых конкурентоспособных и развитых стран мира.

– Рост этих показателей связан с результатами проводимых в республике соответствующих государственных программ. Для ускорения реализации определенных программ необходимо разрабатывать «пилотные» проекты, как например - проект

«Повышение региональной конкурентоспособности», направленный на развитие малого и среднего бизнеса в данном регионе.

– Для улучшения показателей индикаторов по стандартам ОЭСР в рейтинге глобальной конкурентоспособности страны должны разрабатываться и реализовываться государственные программы по диверсификации и модернизации экономики, повышению потенциала роста Республики Казахстан. Отметим, что в результате осуществления индустриально-инновационной программы и программы «Нұрлы жол» в стране будут построены новая экономика и инфраструктурный каркас. Следовательно, все преобразования в стране должны сопровождаться прогрессивными изменениями — повышать показатели инвестиций, научных разработок, производительности труда, развития бизнеса и стандартов жизни населения.

Источники:

1. Стратегический план развития Казахстан до 2020 года. Режим доступа: <http://www.akorda.kz> (дата обращения 07.12.2017)
2. «Концепция Азербайджан – 2020: Взгляд в будущее». Режим доступа: http://www.president.az/files/future_ru.pdf (дата обращения 15.12.2017)
3. Статистические бюллетени показателей промышленности Республики Казахстан за 2015 и 2017 годы. Режим доступа Режим доступа: <http://stat.gov.kz> (дата обращения 29.01.2018)
4. Статистические бюллетени показателей промышленности Республики Азербайджан за 2015-2017 годы. Режим доступа: <https://www.stat.gov.az/> (дата обращения 27.01.2018)
5. Отчеты о глобальной конкурентоспособности Республики Казахстан за 2015 и 2017 годы. Режим доступа: <https://www.weforum.org> (дата обращения 18.12.2017)
6. Отчеты о глобальной конкурентоспособности Республики Азербайджан за 2015 и 2017 год. Режим доступа: <https://www.weforum.org> (дата обращения 23.12.2017)

Sources:

1. Strategic plan for the development of Kazakhstan until 2020. Access mode: <http://www.akorda.kz> (reference date 07.12.2017)
2. "The concept of Azerbaijan-2020: A glance at the future". Access mode: http://www.president.az/files/future_ru.pdf (circulation date 15.12.2017)
3. Statistical bulletins of industrial indicators of the Republic of Kazakhstan for 2015 and 2017. Access mode Access mode: <http://stat.gov.kz> (circulation date 29.01.2018)
4. Statistical bulletins of industrial indicators of the Republic of Azerbaijan for 2015-2017. Access mode: <https://www.stat.gov.az/> (circulation date 27.01.2018)
5. Reports on the global competitiveness of the Republic of Kazakhstan for 2015 and 2017. Access mode: <https://www.weforum.org> (reference date 18.12.2017)
6. Reports on the global competitiveness of the Republic of Azerbaijan for 2015 and 2017. Access mode: <https://www.weforum.org> (reference date 23.12.2017)

*Работа поступила
в редакцию 24.02.2018 г.*

*Принята к публикации
28.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Дергунова Ю. Д., Смагулова Н. Т. Влияние государственных программ на рейтинг конкурентоспособности страны // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 211-216. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/dergunova> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Dergunova, Yu., & Smagulova, N. (2018). The impact of state programs on the country's competitiveness rating. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 211-216